

Implementasi Strategi Pembelajaran Langsung dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Gufrah Risman¹, Usman², Besse Marjani Alwi³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 30, 2025

Revised January 11, 2026

Accepted January 12, 2026

Available online January 15, 2026

Kata Kunci:

Strategi Pembelajaran Langsung, Pembelajaran Langsung, Pendidikan Agama Islam, Efektivitas Pengajaran, Pembelajaran Terstruktur

Keywords:

Direct Instruction, Learning Strategy, Islamic Religious Education, Teaching Effectiveness, Structured Learning

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi strategi pembelajaran langsung dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, meliputi karakteristik, sintaks, kelebihan, dan keterbatasannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka, mengumpulkan data dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Strategi Pembelajaran Langsung merupakan model pembelajaran terstruktur dan sistematis yang efektif untuk Pendidikan Agama Islam, dengan karakteristik pembelajaran berpusat pada guru, fase terstruktur, pendekatan logis-deduktif, dan tujuan pembelajaran terukur. Penerapannya dilakukan melalui lima fase utama: menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, mempresentasikan dan mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan, membimbing pelatihan dengan koreksi, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, serta memberikan kesempatan latihan mandiri. Strategi ini efektif menyampaikan materi PAI yang bersifat normatif dan konseptual seperti rukun Islam, praktik ibadah, dan pembentukan akhlak mulia. Namun, memiliki keterbatasan berupa potensi siswa pasif, kurang melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi, kurang mengakomodasi keberagaman gaya belajar, dan keterbatasan dalam materi kompleks abstrak. Oleh karena itu, implementasinya perlu dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan karakteristik materi, kebutuhan siswa, dan tujuan

pembelajaran.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of Direct Instruction strategy in Islamic Religious Education learning, including its characteristics, syntax, advantages, and limitations. This research employs a qualitative approach with library research methodology, collecting data from various references such as books, journals, and other relevant sources related to the research topic. Direct Instruction is a structured and systematic teaching strategy effective for Islamic Religious Education, characterized by teacher-centered learning, structured phases, logical-deductive approach, and measurable learning objectives. The implementation follows five main phases: conveying objectives and preparing students, presenting and demonstrating knowledge or skills, guiding practice with correction, checking understanding and providing feedback, and providing opportunities for independent practice. This strategy effectively delivers normative and conceptual Islamic materials such as pillars of Islam, worship practices, and moral character formation. However, it has limitations including potential student passivity, limited development of higher-order thinking skills, insufficient accommodation of diverse learning styles, and constraints in teaching complex abstract materials. Therefore, implementation must be conducted wisely by considering material characteristics, student needs, and learning objectives.

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan proses pendidikan dalam mencapai tujuan pembelajaran yaitu melalui efektivitas suatu pengajaran. Pengajaran yang efektif tidak hanya dilihat dari melihat tersampaiakannya materi ajar, namun juga dilihat dari kompetensi yang diharapkan melalui keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan formal,

*Corresponding author

E-mail addresses: gufrahrisman@gmail.com, usman.tarbiyah@uin-alauddin.ac.id, besse.marjani@uin-alauddin.ac.id

efektivitas pengajaran menjadi indikator penting untuk menilai kualitas guru, metode pembelajaran, serta kesesuaian antara proses belajar dengan karakteristik peserta didik. Oleh sebab itu, pemilihan dan penerapan strategi dalam pembelajaran yang tepat menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik.

Strategi pembelajaran langsung menjadi salah satu strategi yang banyak digunakan dan memiliki landasan teoretik yang kuat dalam tradisi pendidikan. Strategi ini dikenal sebagai model pengajaran yang berpusat pada guru, di mana guru berperan aktif dalam menyampaikan pengetahuan secara sistematis, terstruktur, dan juga bertahap. Strategi pembelajaran langsung berasal dari teori behaviorisme yang menekankan pentingnya pengetahuan dan latihan berulang dalam membentuk perilaku belajar yang diinginkan (Herlina et al., 2022). Strategi ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar, terutama dalam penguasaan keterampilan dasar dan konsep-konsep yang bersifat prosedural. (Rahmadani et al., 2024)

Penerapan strategi pembelajaran langsung di sekolah diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang terarah, efisien, dan berorientasi pada pencapaian hasil belajar yang terukur. Guru diharapkan mampu mengelola tahapan pembelajaran mulai dari penyajian tujuan, pemberian contoh, latihan terbimbing, hingga latihan mandiri dengan baik. Kondisi aktual di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas. Banyak guru yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan tahapan Strategi Pembelajaran Langsung secara konsisten, baik karena keterbatasan pemahaman terhadap langkah-langkah model tersebut, maupun keterbatasan waktu dan fasilitas di sekolah. Akibatnya, efektivitas pengajaran tidak tercapai secara optimal, dan tujuan pembelajaran sering kali hanya terfokus pada pencapaian kognitif tanpa memperhatikan aspek keterampilan dan sikap.

Dengan kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan strategi pembelajaran langsung dalam konteks pembelajaran di sekolah khususnya Pendidikan Agama Islam, serta untuk menilai sejauh mana strategi tersebut mampu mendukung efektivitas pengajaran dan mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan makna dari suatu fenomena berdasarkan kualitas yang melekat padanya dan metode kajian library research (pustaka) (Saprin et al., 2023). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menghimpun informasi dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, serta sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan dijelaskan secara proporsional guna mendukung dan memperkuat temuan penelitian.

3. PEMBAHASAN

Definisi Strategi Pembelajaran Langsung (*Direct Interuction*)

Strategi Pembelajaran Langsung atau *Direct Interuction* merupakan sebuah strategi pembelajaran yang sangat terstruktur dan berfokus pada proses penyampaian materi secara eksplisit dari guru kepada siswa (Asyva et al., 2025). Strategi pembelajaran langsung yaitu guru secara aktif mengarahkan proses pembelajaran dengan langkah-langkah yang terencana. Model ini di rancang khusus untuk mengembangkan penguasaan konsep melalui pemberian interuksi yang sistematis, runtut dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pengetahuan deklaratif maupun prosedural (Arifin, 2023a).

Strategi pembelajaran langsung adalah pendekatan yang menempatkan guru sebagai pusat proses pembelajaran dengan metode penyampaian materi secara langsung dan terarah (Siregar, 2019). Pada model ini, guru menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu secara jelas, kemudian menyampaikan informasi serta memberikan latihan terbimbing yang bertahap. Selain itu, model ini memungkinkan adanya pengecekan pemahaman dan umpan balik secara rutin untuk memastikan siswa benar-benar menguasai konsep yang diajarkan.

Dalam praktiknya, Strategi Pembelajaran Langsung (*Direct Instruction*) berfokus pada pencapaian kompetensi yang terukur (Rif'ati, 2020) di mana setiap langkah pembelajaran dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan. Oleh karena itu, model ini sangat efektif digunakan untuk pembelajaran konsep-konsep (Asyva et al., 2025) yang memerlukan pemahaman mendalam dan keterampilan prosedural seperti Pendidikan Agama Islam dan ilmu pengetahuan lainnya.

Karakteristik Strategi Pembelajaran Langsung

Strategi Pembelajaran Langsung memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari model pembelajaran lain. Karakteristik ini menjadikannya sangat cocok untuk pembelajaran yang membutuhkan penguasaan materi secara sistematis dan terkontrol.

1. **Teacher-Centered (Berpusat pada Guru)** Model pembelajaran ini menempatkan guru sebagai pengatur utama seluruh jalannya proses pembelajaran (Saparuddin & Nisa, 2024). Guru bertanggung jawab dalam memberikan instruksi, demonstrasi, pembimbingan latihan, serta penilaian. Peran aktif siswa lebih banyak sebagai penerima dan pelaksana instruksi yang diberikan guru, meskipun pada fase akhir diberikan kesempatan untuk latihan mandiri.
2. **Terstruktur (Structured)** Kegiatan pembelajaran dalam Direct Instruction disusun secara sangat terstruktur dan berurutan (Apriliana et al., 2025). Biasanya terdapat tahapan yang jelas mulai dari:
 - a) Menyampaikan tujuan pembelajaran
 - b) Menyiapkan peserta didik
 - c) Presentasi materi dan demonstrasi
 - d) Latihan terbimbing Pengecekan pemahaman dan umpan balik
 - e) Latihan mandiriStruktur ini membantu siswa memahami materi secara bertahap dan sistematis sehingga memudahkan proses internalisasi materi.
3. **Logis dan Deduktif** Penyampaian materi menggunakan pendekatan deduktif, yaitu dimulai dari konsep umum atau aturan pokok yang kemudian dilanjutkan dengan contoh serta penerapan secara spesifik (Amalia, 2024). Hal ini memungkinkan siswa menghubungkan teori dengan praktik secara logis dan sistematis.
4. **Tujuan Pembelajaran yang Jelas** Semua tahapan dan aktivitas diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirancang dengan spesifik dan dapat diukur. Model ini mengedepankan pencapaian hasil belajar yang konkrit dan dapat dievaluasi secara objektif (Rakhmayanti, 2025).

Jenis Pengetahuan yang ditekankan dalam Strategi Pembelajaran Langsung

Strategi pembelajaran langsung menekankan dua jenis pengetahuan utama yang sangat penting dalam proses pembelajaran, yaitu *deklaratif* dan *Prosedural* (Gea, 2024):

1. Pengetahuan Deklaratif

Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan yang berkaitan dengan fakta dan konsep yang dapat diungkapkan secara verbal atau tertulis. Pengetahuan ini terdiri dari informasi yang harus diketahui oleh siswa seperti definisi, fakta ilmiah, aturan, dan konsep dasar. Pengetahuan deklaratif membantu peserta didik untuk memahami "apa" sesuatu itu. Contohnya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah penguasaan mengapa kita melaksanakan shalat, Rukun dan syarat dalam Shalat, atau konsep konsep dasar dalam ilmu pengetahuan lainnya.

2. Pengetahuan Prosedural

Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang "bagaimana" melakukan suatu tugas atau keterampilan tertentu. Pengetahuan ini berhubungan dengan langkah-langkah, teknik, dan prosedur yang harus dilakukan agar suatu kegiatan atau fungsi dapat berjalan dengan baik.

Contohnya adalah keterampilan dalam mendirikan shalat yang memerlukan beberapa tahapan, atau keterampilan menulis yang terstruktur. Pengetahuan prosedural ini diajarkan melalui demonstrasi dan latihan terbimbing dalam model Direct Instruction sehingga siswa dapat menjalankan prosedur secara tepat dan efisien.

Sintaks Penerapan Strategi Pembelajaran Langsung

Strategi Pembelajaran Langsung (SPL) dikenal dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, di mana proses pembelajaran berlangsung melalui beberapa fase penting. Setiap fase

memiliki peran untuk meningkatkan efektivitas dan hasil belajar siswa secara optimal. Tahapan atau sintaks penerapan Strategi Pembelajaran Langsung meliputi lima fase utama yaitu (Al-Bukhary, 2019):

1. Menyampaikan Tujuan dan Mempersiapkan Siswa (Orientasi dan Motivasi)

Pada tahap awal ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas dan spesifik kepada siswa. Tujuannya adalah untuk memfokuskan perhatian siswa dan memotivasi mereka agar memiliki kesiapan mental serta rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi yang akan dipelajari. Guru memberikan gambaran tentang materi dan manfaatnya, sekaligus mempersiapkan alat dan sumber belajar yang diperlukan.

Orientasi ini bertujuan untuk membangun mindset siswa agar siap berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Aktivitas ini juga mencakup menyiapkan kondisi psikologis siswa agar nyaman dan termotivasi.

2. Mempresentasikan dan mendemonstrasikan Pengetahuan atau keterampilan (penyajian materi)

Pada fase ini guru menyajikan materi pelajaran secara sistematis dan runtut. Penyajian dilakukan dengan cara yang mudah dipahami, baik berupa konsep, fakta, atau langkah-langkah keterampilan. Demonstrasi dilakukan agar siswa dapat melihat secara langsung contoh penerapan pengetahuan atau keterampilan tersebut.

Guru menggunakan metode ceramah singkat yang disertai dengan pertanyaan untuk interaksi. Demonstrasi ini penting agar siswa mampu menangkap mekanisme pelaksanaan secara praktis dan jelas. Penyajian ini sebaiknya dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan pada fase sebelumnya.

3. Membimbing pelatihan (latihan terbimbing dan koreksi)

Setelah presentasi, siswa diajak untuk mengikuti latihan secara terbimbing. Guru memberikan bimbingan secara intensif agar siswa dapat melaksanakan tugas sesuai instruksi yang telah diajarkan. Pada tahap ini guru juga melakukan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan siswa secara langsung dan memberikan penguatan pada jawaban atau tindakan yang benar.

Latihan terbimbing ini sangat penting untuk memastikan bahwa siswa menguasai langkah-langkah secara tepat sebelum berlatih mandiri. Guru bertindak aktif sebagai fasilitator yang mendampingi dan mengarahkan proses latihan siswa.

2. Mengecek Pemahaman dan memberikan Umpan Balik (evaluasi Formatif)

Setelah latihan terbimbing, guru melakukan pengecekan pemahaman siswa melalui evaluasi formatif berupa tanya jawab, tes singkat, atau observasi langsung. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai materi dan keterampilan yang diberikan.

Feedback atau umpan balik menjadi bagian penting pada tahap ini. Guru memberikan penguatan atas jawaban atau tindakan yang benar dan menjelaskan serta membenarkan kesalahan yang terjadi agar tidak menjadi kebiasaan keliru. Umpan balik dilakukan secara konstruktif dan motivasional untuk meningkatkan semangat belajar siswa.

3. Memberi Kesempatan Latihan Lanjutan dan Penerapan Konsep (Independent Practice) (Penguasaan Mandiri)

Fase terakhir adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan latihan mandiri dan penerapan konsep secara luas dan dalam konteks yang lebih kompleks. Latihan ini dilakukan tanpa bimbingan langsung guru agar siswa dapat menginternalisasi pengetahuan dan keterampilan secara mandiri.

Melalui latihan mandiri, siswa belajar bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri dan mampu menerapkan pemahaman dalam situasi yang variatif. Guru tetap memberikan dorongan dan penguatan agar siswa termotivasi untuk terus berlatih.

Kelebihan dan Kekurangan Strategi Pembelajaran Langsung

1. Kelebihan Strategi Pembelajaran Langsung

- a. Efektif untuk materi Terstruktur, SPL sangat efektif digunakan untuk mengajarkan materi yang sistematis dan terstruktur, seperti konsep-konsep dasar, fakta, dan prosedur (Bobihu & Olii, 2025). Model ini memudahkan guru dalam menyusun dan menyampaikan materi secara runtut sehingga siswa dapat mengikuti langkah demi langkah dengan jelas dan terarah. Hal

ini membantu pencapaian tujuan pembelajaran secara lebih optimal dan terukur (Sabila et al., 2024)

- b. Hemat Waktu, Karena pembelajaran berlangsung secara efisien dengan instruksi langsung dan latihan terkontrol, SPL memungkinkan penguasaan materi dalam waktu yang relatif singkat. Guru dapat mengontrol isi materi dan urutan penyampaian sehingga pembelajaran berjalan fokus dan tidak panjang lebar. (Kompasiana, 2020)
- c. Mudah dievaluasi, Strategi ini sangat memudahkan guru dalam melakukan evaluasi formatif dan sumatif, karena tujuan belajar telah jelas dan langkah-langkah pembelajaran terstruktur. Guru dapat langsung melakukan cek pemahaman dan memberikan umpan balik yang konstruktif sehingga hasil belajar dapat dipantau secara sistematis (Gea, 2024).
- d. Mengendalikan Pembelajaran, Strategi Pembelajaran Langsung menempatkan guru sebagai pusat kontrol pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memastikan setiap siswa mendapat materi yang sama dan memahami konsep dengan baik. Kontrol ini juga membantu guru menyesuaikan kecepatan penyampaian sesuai kebutuhan siswa secara umum

2. Tantangan dan Kelemahan Strategi Pembelajaran Langsung (SPL)

- a. Berpotensi Membuat Siswa Pasif

Karena fokus pembelajaran berpusat pada guru yang menyampaikan materi secara langsung, keterlibatan aktif siswa sering kali berkurang. Siswa cenderung menjadi pendengar pasif yang mengikuti arahan tanpa banyak kesempatan untuk eksplorasi atau diskusi mandiri (Asyva et al., 2025). Hal ini berpotensi menurunkan kreativitas dan motivasi belajar.

- b. Kurang Melatih Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS)

SPL cenderung menekankan penguasaan pengetahuan deklaratif dan prosedural yang bersifat eksplisit. Namun, model ini kurang memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, atau kreativitas yang memerlukan keterlibatan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran yang dominan hafalan atau pengulangan langkah dapat membatasi perkembangan kognitif lanjutan (Arifin, 2023)

- c. Kurang Mengakomodasi Gaya Belajar Beragam

Strategi yang sangat terpusat pada guru dan satu arah ini kurang fleksibel untuk mengakomodasi perbedaan gaya belajar, minat, kemampuan awal, dan kebutuhan individual siswa. Siswa dengan gaya belajar kinestetik, visual, atau auditorial mungkin tidak mendapatkan stimulasi optimal jika metode pembelajaran hanya dominan ceramah dan demonstrasi saja (Kompasiana, 2020)

- d. Keterbatasan Penggunaan untuk Materi Kompleks

Pada materi yang kompleks, abstrak, atau memerlukan pemahaman konseptual tinggi, SPL dapat kurang efektif karena tidak memberikan waktu cukup untuk refleksi, diskusi, atau eksplorasi mendalam. Prosedur yang terlalu dibatasi juga dapat menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami konteks yang lebih luas (Arifin, 2023)

Implementasi Strategi Pembelajaran Langsung dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Strategi Pembelajaran Langsung atau Direct Instruction merupakan model pembelajaran yang sangat efektif dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI) karena memberikan arahan yang jelas, sistematis, dan terstruktur dalam penyampaian materi (Azhar, 2024). Dalam pembelajaran PAI, materi yang seringkali bersifat normatif, konseptual, dan mengandung nilai-nilai karakter, memerlukan penyampaian yang tepat agar siswa memahami dengan baik dan dapat mengaplikasikan pengetahuan serta nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Berikut implementasi strategi pembelajaran langsung pada pembelajaran pendidikan Agama Islam:

1. Menyampaikan Tujuan Pembelajaran secara Jelas

Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa, kemudian secara eksplisit menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Misalnya, tujuan memahami konsep rukun Islam, nilai moral dalam hadis, atau tata cara shalat yang benar. Penjelasan ini sekaligus memotivasi siswa untuk fokus dan aktif selama pembelajaran berlangsung

2. Penyajian Materi secara Terstruktur dan Demonstrasi Konkret

Guru menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami dan sistematis, misalnya dengan menyampaikan definisi rukun Islam secara urut dan kemudian mendemonstrasikan praktik ibadah yang benar secara langsung atau melalui media visual seperti video dan gambar.

Demonstrasi ini membantu siswa menghubungkan konsep dengan realisasi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Latihan Terbimbing dengan Koreksi dan Penguatan

Siswa diajak untuk berlatih secara terarah, misalnya mengulang bacaan doa sehari-hari, mengerjakan soal terkait ayat atau hadis, atau praktik shalat bersama di kelas dengan bimbingan dan koreksi langsung dari guru. Guru memberikan umpan balik yang membangun agar siswa memperbaiki jika ada kesalahan dan memperkuat penguasaan materi lewat latihan berulang.

4. Mengecek Pemahaman Melalui Tanya Jawab dan Penilaian Formatif

Guru melakukan tanya jawab atau quiz singkat untuk mengevaluasi sejauh mana siswa memahami materi. Contohnya menanyakan makna dari rukun Islam, perintah dalam Al-Qur'an, atau nilai-nilai akhlak yang diajarkan. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki atau memperdalam pembelajaran sesuai kebutuhan siswa

5. Latihan Mandiri dan Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

Setelah mendapatkan pembelajaran dan latihan terbimbing, siswa diberikan kesempatan berlatih mandiri, misalnya menghafal doa-doa pendek atau praktek ibadah di rumah. Guru juga mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam perilaku sehari-hari sebagai bagian dari pembentukan karakter spiritual dan moral.

Contoh implementasi strategi pembelajaran langsung dalam pendidikan Agama Islam.

1. Materi Rukun Islam

Guru menyampaikan kelima rukun Islam secara urut, menjelaskan definisinya, menunjukkan video pendek cara pelaksanaan tata cara shalat, lalu mengajak siswa untuk mempraktikkan secara terbimbing di kelas. Setelah itu, guru melakukan evaluasi pemahaman dengan tanya jawab, dilanjutkan dengan tugas menghafal dan praktik mandiri di rumah.

2. Pembelajaran Etika dan Akhlak

Guru menyampaikan definisi akhlak mulia dan contohnya, kemudian mendemonstrasikan situasi tata krama atau akhlak yang baik melalui role-play. Siswa kemudian dibimbing untuk mempraktikkan sikap tersebut dalam kelompok secara langsung, mendapat koreksi, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari

4. SIMPULAN DAN SARAN

Strategi Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) merupakan model pembelajaran yang terstruktur dan sistematis yang efektif diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Strategi ini memiliki karakteristik utama berupa pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher-centered), terstruktur dengan tahapan yang jelas, menggunakan pendekatan logis-deduktif, dan memiliki tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. SPL menekankan pada penguasaan dua jenis pengetahuan utama, yaitu pengetahuan deklaratif (pemahaman konsep dan fakta) dan pengetahuan prosedural (keterampilan melakukan suatu tugas atau prosedur).

Penerapan SPL dalam pembelajaran PAI dilakukan melalui lima fase utama: (1) menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, (2) mempresentasikan dan mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan, (3) membimbing pelatihan dengan koreksi, (4) mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, dan (5) memberikan kesempatan latihan mandiri dan penerapan konsep. Strategi ini sangat sesuai untuk materi PAI yang bersifat normatif dan konseptual, seperti pembelajaran rukun Islam, praktik ibadah, dan pembentukan akhlak mulia.

Meskipun memiliki kelebihan dalam hal efektivitas penyampaian materi terstruktur, efisiensi waktu, kemudahan evaluasi, dan kontrol pembelajaran yang baik, SPL juga memiliki beberapa kelemahan. Tantangan utamanya adalah potensi membuat siswa pasif, kurang melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi, kurang mengakomodasi keberagaman gaya belajar siswa, dan keterbatasan dalam mengajarkan materi yang kompleks dan abstrak. Oleh karena itu, implementasi SPL dalam pembelajaran PAI perlu dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan karakteristik materi, kebutuhan siswa, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta dapat dikombinasikan dengan strategi pembelajaran lain untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa secara holistik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhary, S. T. I. T. (2019). *Strategi Pembelajaran Langsung Dengan Metode Drill Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Dan Keterampilan Ibadah Pokok Bahasan Pengurusan Janazah Di Mts. Al-Ma'shum Rantauprapat Labuhanbatu*.
- Amalia, T. (2024). *Pengaruh Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) Terhadap Kemampuan Berpikir Ilmiah Pada Mata Pelajaran Ipa (Penelitian Pada Siswa Kelas V Sdn Dawung, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Apriliana, A., Da'wah, S. N. A. K., Khoerani, Z. N., & Ainiyah, Z. D. (2025). Implementasi Direct Instruction Learning Berbasis Media Wordwall Untuk Meningkatkan Vocabulary Siswa Pada Pembelajaran Bahasa Inggris. *At-Taksis: Jurnal Pendidikan Dasar Pgmi Stai Sangatta*, 2(2), 32-41.
- Arifin. (2023). Implementasi Model Pembelajaran Pengajaran Langsung Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Pjok Materi Gerak Spesifik Permainan Bola Basket Di Kelas Vii-G Semester 1 Smpn 1 Bolo Tahun Pelajaran 2022/2023. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (Jppi)*, 3(1), 69-82.
- Asyva, N. N., Hasanah, J., & Gusmaneli, G. (2025). Strategi Pembelajaran Langsung (Direct Instruction). *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(3), 186-193.
- Azhar, M. K. T. Z. N. (2024). Implementasi Metode Pembelajaran Langsung Pada Pendidikan Agama Islam Ramah Anak Disabilitas Di Sekolah. *Perspektif: Jurnal Program Studi Pendidikan Islam*, 17(01), 72-94.
- Bobihu, H., & Oliy, R. (2025). Perspective Of Direct Learning Model. *Indonesian Journal Of Social Science And Education (Ijosse)*, 1(2), 26-33.
- Gea, S. N. A. (2024). Penerapan Strategi Pembelajaran Langsung Dalam Meningkatkan Keterampilan Prosedural Siswa. *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1), 28-39.
- Herlina, E., Gatriyani, N. P., Galugu, N. S., Rizqi, V., Mayasari, N., Nurlaila, Q., Rahmi, H., Cahyati, A., Azis, D. A., & Saswati, R. (2022). *Strategi Pembelajaran*. Tohar Media.
- Kompasiana. (2020). *Kelebihan Dan Kekurangan Model Pembelajaran Direct Instruction*. <https://www.kompasiana.com/19130013/5f89214bd541df58065c9d42/Kelebihan-Dan-Kekurangan-Model-Pembelajaran-Direct-Instruction>
- Rahmadani, A., Harahap, F. K. S., Ulkaira, N., Azhari, Y., & Hasibuan, S. (2024). Efektivitas Penggunaan Strategi Pembelajaran Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Sd Negeri 060822 Medan. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 2(1), 54-71.
- Rakhmayanti, A. (2025). Ragam Teori Belajar Dan Implikasinya Dalam Desain Pembelajaran. *Model-Model Desain Sistem Pembelajaran*, 45.
- Rif'ati, B. (2020). Strategi Pembelajaran Direc Intruction Dalam Proses Pembelajaran. *Call For Book Tema 2 (Strategi Pembelajaran)*, 47.
- Sabila, A. Q., Darmawanti, E., & Aulia, U. (2024). Iplementasi Strategi Pembelajaran Langsung Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa Smp Pertiwi 2 Padang Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Ihsanika : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3, 17-25.
- Saparuddin, S. A., & Nisa, K. (2024). *Strategi Dan Metode Pembelajaran Cerdas: Menuju Pendidik Profesional Yang Disenangi*. Cendekia Publisher.
- Saprin, Achruh, A., & Rumasukun, Muhammad R. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Siregar, E. A. (2019). *Penerapan Model Direct Instruction Dengan Media Audio Melalui Lagu Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pada Materi Bilangan Kelas V Sdn 200508 Sihitang*. Iain Padangsidimpuan.